

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Isoqov Zafar G'ofurjon o'g'li

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QUROLLI KUCHLARI TIZIMIDA QONUNIYLIKNI
TA'MINLASHDA HARBIIY PROKURATURANING O'RNI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/FEVRAL

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL